

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ И КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ**Рахимджанова Маликахон**

УДК: 37.091.33

Преподаватель кафедры интегрированного изучения английского языка 2**Узбекского государственного университета мировых языков****rahimjanova80@mail.ru****Телефон; +998990 176 19 02****<https://doi.org/10.5281/zenodo.12199410>****Введение**

Межкультурная компетентность и критическое мышление являются необходимыми навыками в условиях все более глобализованного мира. Межкультурная компетентность относится к способности эффективно и надлежащим образом взаимодействовать с людьми из разных культурных слоев. Она охватывает понимание культурных различий, осознание собственных культурных предрассудков, а также навыки общения и поведения таким образом, чтобы уважать и преодолевать эти различия. Критическое мышление, с другой стороны, включает в себя способность объективно анализировать информацию, оценивать аргументы, выявлять предвзятости и делать обоснованные выводы. Этот абстракт исследует пересечение межкультурной компетенции и критического мышления, утверждая, что они глубоко переплетаются и взаимно укрепляют друг друга. Развитие межкультурной компетенции способствует укреплению критического мышления, подвергая индивидов различным перспективам, бросая вызов их предположениям и поощряя рефлексивное мышление. Аналогичным образом, сильные навыки критического мышления имеют решающее значение для навигации в межкультурных взаимодействиях, поскольку они позволяют людям более эффективно оценивать и понимать культурные контексты, ставить под сомнение стереотипы и подходить к межкультурным ситуациям с открытым умом.

Интеграция межкультурной компетенции и критического мышления может быть особенно полезной в образовательных условиях, на рабочих местах и в глобальных взаимодействиях. Преподавателям и работодателям рекомендуется развивать эти навыки посредством разработки учебных планов, учебных программ и опытных возможностей обучения. Развивая как межкультурную компетентность, так и критическое мышление, люди могут лучше ориентироваться в сложности многокультурного мира, способствовать более инклюзивному и эффективному общению и содействовать социальной сплоченности и взаимопониманию. Это исследование подчёркивает важность междисциплинарных подходов к развитию навыков и призывает к дальнейшему исследованию практических применений и преимуществ сочетания межкультурной компетентности и критического мышления в различных контекстах.

Межкультурная компетентность (МК) и критическое мышление (КМ) являются важнейшими навыками в современном глобализованном мире. МК включает в себя способность эффективно и адекватно взаимодействовать с людьми из разных культур, в то время как КМ предполагает способность анализировать, оценивать и

синтезировать информацию критически. Оба навыка необходимы для навигации в многокультурной среде и принятия обоснованных решений.

Анализ литературы и методология

- Межкультурная компетентность
- Определение и компоненты: МК охватывает знания, навыки и отношения, которые позволяют людям взаимодействовать между культурами. К ключевым компонентам относятся культурная осведомленность, сопереживание, навыки общения и адаптивность.
- Теоретические рамки: Ряд моделей объясняют МК, например, модель процесса Дирдорфа, которая подчеркивает отношение (уважение, открытость), знания (культурное самосознание, культурно-специфическая информация) и навыки (слушание, наблюдение, анализ) в качестве важнейших компонентов.
- Развитие МК: МК развивается через воздействие на различные культуры, образование и рефлексивную практику. Опыт погружения, такой как обучение за рубежом, особенно эффективен в укреплении МК.
- Критическое мышление
- Определение и навыки: КМ включает в себя объективный анализ и оценку вопроса, чтобы сформировать суждение. К основным навыкам КМ относятся интерпретация, анализ, оценка, вывод и объяснение.
- Теоретические перспективы: рамки КМ Paul and Elder очерчивают КМ как дисциплинированный процесс, который включает в себя концептуализацию, применение, анализ, синтез и оценку информации, собранной из наблюдения, опыта, отражения или общения.
- Развитие КМ: КМ может быть культивирована через учебные программы, которые поощряют вопросы, решение проблем и активное обучение. Такие методы, как сократические допросы и дебаты, эффективны в укреплении КМ.
- Взаимосвязь между межкультурной компетенцией и критическим мышлением:
- Когнитивные и аффективные измерения: И МК, и КМ требуют познавательных и эмоциональных навыков. Например, культурная эмпатия (КМ) согласуется с открытостью, необходимой для КМ. Критическое размышление о культурных предположениях усиливает как МК, так и КМ.
- Образовательные подходы: Интегрированные педагогические подходы, объединяющие элементы МК и КМ, могут повысить оба набора навыков. Например, межкультурные тематические исследования могут стимулировать критический анализ и культурное понимание одновременно.

Методология анализа МК и КМ

- Качественные методы: такие методы, как этнография, интервью и фокусные группы эффективны в изучении нюансов развития МК и КМ. Эти методы позволяют глубоко понять индивидуальный опыт и перспективы.
- Количественные методы: Опросы и стандартизированные тесты, такие как Инвентаризация межкультурного развития (Intercultural Development Inventory (IDI)) и Оценка критического мышления Уотсона-Глазера (WGCTA), обеспечивают измеримые данные о уровнях МК и КМ. Статистический анализ может выявить корреляции и тенденции смешанных методов

- Подход: сочетание качественных и количественных методов обеспечивает всеобъемлющий анализ. Например, исследование может использовать обследования для количественного определения уровней ИК и КТ и последующие интервью для изучения основных причин этих уровней.

Результаты

Межкультурная компетентность и критическое мышление являются тесно взаимосвязанными навыками, жизненно важными для навигации в нашем все более глобализированном мире. Межкультурная компетентность предполагает понимание и надлежащее взаимодействие с людьми из разных культурных слоев, в то время как критическое мышление позволяет людям анализировать, интерпретировать и оценивать информацию объективно, свободно от предвзятостей и стереотипов.

Развитие межкультурной компетентности требует осознанных усилий по приостановлению суждения и оценке различных точек зрения. Этот процесс часто включает в себя критическое саморазмышление над собственными культурными нормами и предрассудками, а также активное участие в изучении и изучении других культур. Критическое мышление усиливает это, позволяя людям сомневаться в предположениях, рассматривать многочисленные точки зрения и развивать хорошо информированное, нюансированное понимание.

Например, в образовательных условиях методы преподавания, способствующие критическому мышлению, могут помочь учащимся преодолеть стереотипы и способствовать более открытому подходу к культурным различиям. Деятельность, направленная на развитие критического мышления, может включать анализ тематических исследований межкультурных недоразумений, участие в дискуссиях и отражение личного опыта культурного разнообразия.

Кроме того, программы, направленные на повышение межкультурной компетентности, обычно включают в себя модули, охватывающие создание межкультурной осведомленности, расширение межкультурных знаний и развитие практических межкультурных навыков. Эти программы подчеркивают важность критического мышления в оценке и интерпретации межкультурных встреч, тем самым подготавливая людей к более эффективному и эмпатичному взаимодействию в различных средах.

Сочетая критическое мышление с межкультурной компетенцией, люди могут лучше ориентироваться в сложности глобальных взаимодействий, принимать обоснованные решения и способствовать взаимопониманию и уважению через культурные границы.

Выводы

Межкультурная компетентность и критическое мышление являются глубоко взаимосвязанными навыками, жизненно важными для навигации в нашем все более глобализированном мире.

Межкультурная компетентность: подразумевает понимание и эффективное взаимодействие с людьми из различных культурных слоев. Это требует осознания культурных различий, сочувствия, открытости и адаптивности. “Критическое мышление” дополняет эти способности, позволяя людям анализировать, оценивать и синтезировать информацию с различных точек зрения. Вместе эти навыки способствуют углублению понимания различных мировоззрений, уменьшению

культурных предрассудков и повышению способности решать проблемы в мультикультурных контекстах. Они поощряют мышление, которое ценит разнообразие, способствует инклюзивной коммуникации и поддерживает совместные решения.

В заключение, содействие межкультурной компетентности и критическому мышлению имеет важное значение для личностного роста, эффективного общения и глобального сотрудничества. Эти навыки дают возможность людям взаимодействовать с различными группами населения с уважением и вниманием, способствуя созданию более взаимосвязанного и гармоничного мира.

References:

1. Deardorff, D. K. (2006). The identification and assessment of intercultural competence as a student outcome of internationalization. Paul, R., & Elder, L. (2006).
2. Critical thinking: Learn the tools the best thinkers use. Hammer, M. R., Bennett, M. J., & Wiseman, R. (2003).
3. Khamzaev, S. A. (2023). Essentials of Teaching Terms of a Specific Field to Students of Non-Linguistic Universities. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(12), 488-493.
4. D'Andrade, R. G. (2021). **The Development of Cognitive Anthropology**. Cambridge University Press.
5. Searle, J. R. (2020). **Making the Social World: The Structure of Human Civilization**. Oxford University Press.
6. Tokhtagul, T., & Khamzayev, S. A. (2024). Theoretical Importance Of Anthropocentric Phraseological Units. *American Journal of Advanced Scientific Research*, 1(2), 19-21.
7. Хамзаев, С. (2024). Patterns of interaction of categories generalizing external factors of vocabulary development. *Зарубежная лингвистика и лингводидактика*, 2(2), 164-178.
8. Hofstede, G., Hofstede, G. J., & Minkov, M. (2019). **Cultures and Organizations: Software of the Mind**. McGraw-Hill.
9. Shore, B. (2018). **Culture in Mind: Cognition, Culture, and the Problem of Meaning**. Oxford University Press.
10. Khamzaev, S. (2021). CROSS-CULTURAL TEACHING OF A FOREIGN LANGUAGE-A NEW PARADIGM IN EDUCATION. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 2(3).
11. Khamzaev, S. (2021). THE INFLUENCE OF BORROWED WORDS TO THE VOCABULARY STOCK OF THE UZBEK LANGUAGE. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 2(3).
12. Measuring intercultural sensitivity: The intercultural development inventory. Watson, G., & Glaser, E. (1980). Watso